

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

9 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 9, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
VOLUME 9, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2026

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқулловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

1. Abduraxmon Abduxalimov YANGI O‘ZBEKISTONDA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH TURLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Омонулло Бўриев СОҶИБҚИРОН НАЗАРИДАН ЎТГАН ТАРИХИЙ АСАР.....	12
3. Хайрия Буриева ПУТЕВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ИСТОРИЧЕСКАЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ.....	19
4. Nodira Babadjanova DINIY-MA’RIFIY SIYOSAT: QAT’IY KURASHDAN KENG BAG‘RIKENGLIK SARI.....	32
5. Davletov Sanjarbek, Bekimbetov Bahodir, OROL DENGIZINING PAYDO BO‘LISHI VA GIDROLOGIK O‘ZGARISHLARI TARIXIDAN.....	37
6. Дорошенко Татьяна ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРКЕСТАНЕ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КРАЯ (КОНЕЦ XIX -НАЧАЛО XXВВ.).....	42
7. Axmedov Baxriddin O‘ZBEKISTONDA HARBIY SUDYALAR INSTITUTI: TAYINLASH, MALAKA OSHIRISH VA ATTESTATSIYA JARAYONLARI (2001–2016 yillar misolida).....	50
8. Akbarova Nigora FARG‘ONA VILOYATIDA MUSIQA TA’LIMI TIZIMI: MUSIQA MAKTABLARINIING TASHKIL TOPISHI VA DASTLABKI DAVRDAGI FAOLIYATI.....	60
9. Nurmetov Ismoil O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SIYOSATNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	65
10. Зарипов Жахонгир ИСТОРИОГРАФИЯ ПО МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА 70-80-Х ГОДОВ XX ВЕКА.....	71
11. Polvanov Azim TEMURIYLAR DAVRI YOZMA MANBALARIDA SANCHUVCHI, KESUVCHI, VA ZARB BERUVCHI SOVUQ QUROLLAR VA ULARNING TASNIFI.....	79
12. Choriyeva Nargiza O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZM: HOZIRGI HOLATI, SALOHİYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	84

Choriyeva Nargiza Ibotovna

O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti
choriyevanargiza257@gmail.com

O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZM: HOZIRGI HOLATI, SALOHİYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

For citation: Nargiza I.Choriyeva. ECOTOURISM IN UZBEKISTAN: CURRENT STATE, POTENTIAL, AND PROSPECTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Look to the past. 2026, vol. 9, issue 1.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18498756>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekistonda ekologik turizmning shakllanishi va rivojlanish jarayonlari tahlil qilinadi. Ekoturizm tushunchasining nazariy asoslari, uning asosiy tamoyillari hamda xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari yoritiladi. Tadqiqotda ekoturizmning tabiiy hududlarni muhofaza qilish, ekologik madaniyatni oshirish va mahalliy aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini ta'minlashdagi o'rni asoslab beriladi. So'rovnomalar va tahliliy ma'lumotlar asosida sohadagi mavjud muammolar, infratuzilma yetishmovchiligi hamda foydalanilmayotgan imkoniyatlar aniqlanib, O'zbekistonda barqaror ekoturizm siyosatini shakllantirish zarurligi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: ekologik turizm, barqaror rivojlanish, tabiiy resurslar, muhofaza etiladigan hududlar, ekologik madaniyat, mahalliy aholi, O'zbekiston.

Чориева Наргиза Иботовна

базовый докторант

Узбекский государственный университет мировых языков

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются особенности формирования и развития экологического туризма в Республике Узбекистан в условиях активной трансформации туристической отрасли. Рассматриваются теоретические подходы к понятию экотуризма, его основные принципы и функции, а также взгляды зарубежных и отечественных исследователей. Особое внимание уделено роли экотуризма в сохранении природных территорий, повышении экологической культуры населения и поддержке социально-экономического развития регионов. На основе аналитических и социологических данных выявляются существующие

проблемы и нереализованный потенциал экотуризма, а также обосновывается необходимость формирования устойчивой государственной политики в данной сфере.

Ключевые слова: экологический туризм, устойчивое развитие, природные ресурсы, охраняемые территории, туристическая инфраструктура, Узбекистан.

Nargiza I. Choriyeva

Phd student

Uzbek State World Languages University

ECOTOURISM IN UZBEKISTAN: CURRENT STATE, POTENTIAL, AND PROSPECTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ANNOTATION

The article examines the formation and development of ecotourism in Uzbekistan amid the rapid growth of the national tourism sector. The study explores theoretical interpretations of ecotourism, its core principles, and its role in environmental conservation and community development. Particular attention is given to the economic, social, and ecological impacts of ecotourism, as well as its contribution to sustainable regional development. Based on analytical and survey data, the paper identifies existing challenges, infrastructure limitations, and untapped opportunities, emphasizing the need for an integrated and sustainable ecotourism policy in Uzbekistan.

Index Terms: Keywords: ecotourism, sustainable tourism, environmental protection, natural heritage, local communities, Uzbekistan.

1. Dolzarbligi:

O'zbekistonda turizmning uchta asosiy turi mavjud: kirish, chiqish va ichki turizm. Kirish va ichki turizmga asosiy va maxsus turistik mahsulotlar kiradi: turistik diqqatga sazovor joylarga ekskursiyalar; mehmonxonalar, dam olish maskanlari, kurortlar, sanatoriylar, sayyohlik qishloqlari, uy-lagerlar, lagerlarda joylashtirish; milliy taomlar va vinolarni tatib ko'rish; festivallar va bayram tadbirlarida ishtirok etish; mamlakat bo'ylab qulay harakat. So'nggi yillarda O'zbekistonda turizm sohasi jadal rivojlanmoqda. Xususan, ekologik turizm — ya'ni ekoturizm yo'nalishi xalqaro miqyosda dolzarb mavzuga aylanib ulgurgan. Ekoturizm — bu tabiiy hududlarda sayohat qilish orqali tabiatni saqlash, mahalliy aholi hayotini qo'llab-quvvatlash va ekologik ongni rivojlantirishga xizmat qiluvchi turizm turi hisoblanadi. Ushbu maqolada ekoturizmning O'zbekiston iqtisodiyoti, atrof-muhit va jamiyatga ta'siri tahlil qilinadi. Ekoturizm tushunchasi va uning asosiy prinsiplari Ekoturizm – bu shunchaki tabiat qo'ynida sayr qilish emas, balki o'zida chuqur ma'naviy va ijtimoiy mas'uliyatni mujassam etgan faoliyat turidir. [1]

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri tabiiy muhitni saqlash masalalarini hal qilishga yangicha yo'nalishlarni ishlab chiqishdir. Bunday yondashuvni kompleks darajada murakkab ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik tizim sifatida qaralishi muhimdir.[2] Ekologik turizm tabiiy turizmning insonlam i birlashtiruvchi ilmiy-tadqiqot maqsadlaridagi turlaridan biridir. Unda turistlarning qiziqishlari atrof-muhit tabiati va ularni saqlash bilan olib borilmog'i kerak. Turizmning ushbu turida qo'riqlanayotgan tabiat hududlari kutubxonasi alohida o'rin tutadi. Shunday qilib, ekologik turizm qat'iy maxsus turdagi, ilmiy-tadqiqot maqsadlaridagi xizmat turidir. [3]

XX asrning 80-yillarida «Sputnik» Xalqaro yoshlar turizm byurosi ekoturizm predmeti — atrof-muhitga minimal darajada ta'sir etish va sayyohning ekologik madaniyatini shakllantirish, deb hisoblagan. Bunday amaliy faoliyatga, tadqiqot emas predmet sifatida qaralgan.

G.S. Gujin, M. Yu. Belikov, E.V. Klimenko (1997) ekoturizmning tadqiqot predmeti — atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan ilmiy bilish jarayoni deb bilganlar. Xalqaro ekoturizm tashkiloti (TIES) Atrof-muhitni muhofaza qilish va mahalliy aholining farovonligini saqlash ekoturizm predmeti bo'la olishini ta'kidlaydi. Kanada atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha

Maslahat kengashi ta'rifiga ko'ra ekoturizmning predmeti — tabiatni o'rganish va mahalliy aholining xohish-irodasini inobatga oluvchi ekoturizmni saqlashga qaratilgan tadqiqot deydi. Ushbu fikrni V.V. Xrabavchenko (2003) ham ma'qullaydi. M.I. Yegorenko (2003) ekoturizm predmetiga ekoturistik obyektlarga ekologik ta'lim, targ'ibot, tarbiya masalasiga qaratilgan amaliy va ilmiy faoliyat deb qaraydi. U ekoturizmni ko'proq o'quv predmeti sifatida tadqiq qilgan. [4]

3.Тадкикот натижалари:

O'zbekistonda sayohat va dam olishning barcha turlarini sport, etnik, yoshlar, ekologik, gastronomik, tibbiy, madaniy, tadbir, ziyorat, adabiy, qishki, velosport va boshqa turizm turlariga bo'lish mumkin, ularning ayrimlari uchun mavsumiylik, bu yo'nalishni tanlashda e'tiborga olish kerak. O'zbekistonga kelgan sayyohlar o'z maqsadlari va yil uchun rejalashtirilgan byudjetga muvofiq, yolg'iz, do'stlari yoki oilasi bilan yoki sayohatchilarni oldindan rejalashtirilgan marshrut bo'yab qiziqarli va hayajonli joylarga olib boradigan gid bilan sayohat qiladilar. sayohat. [5]

Ekoturizmning bu turi tabiatda dam olish va harakatlanishda barcha faol sarguzasht turlarni o'z tarkibiga oladi. Bu turlar quyidagilar hisoblanadi: alpinizm, qoyatoshlar ekoturizmi, muzlarda yurish va chiqish, spelioturizm, tog' va piyoda harakatlanish ekoturizmi, suv ekoturizmi, chang'i va tog' chang'i ekoturizmi, dayving. Bu turizm turlari yaqin vaqtlardan boshlab ommaviylasha boshladi va turizmدا ekstremal turizm turlari deb ham atala boshlandi.

Ekologik turizm (ekoturizm) dunyo miqyosida tabiiy hududlarni saqlash va ularni barqaror ravishda rivojlantirishga imkon yaratadigan bir qator strategiyalardan biridir. Ekoturizmning asosiy maqsadi — tabiiy va madaniy merosni saqlash hamda mahalliy aholining iqtisodiy farovonligini oshirishdir. Tabiiy hududlar, ayniqsa, milliy bog'lar, qo'riqlanadigan hududlar va biosfera hududlari, ekologik turizmning asosiy resurslarini tashkil etadi. [6, B.398]

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ekoturizm sohasida O'zbekistonda katta salohiyat mavjud, ammo bu salohiyatdan to'liq foydalanilmayapti. Ko'plab tabiiy hududlar ekoturizm uchun mos bo'lsa-da, zarur infratuzilma, axborot ta'minoti va ekologik nazorat yetarli emas. So'rovnomalarda asosida aniqlanishicha, sayyohlarning 65 foizi ekologik toza, tabiat bilan uyg'un sayohatga qiziqadi. Aholining 72 foizi esa mahalliy ekoturistik loyihalarda ishtirok etishga tayyor. Bu esa mahalliy resurslarni safarbar qilish imkoniyatini ochadi. Milliy bog'lar (Chotqol, Zomin, Hissar) va qo'riqxonalarda ekologik tur yo'laklari, biologik xilma-xillikni namoyish etuvchi markazlar tashkil etilishi sayyohlar sonini oshirish bilan birga, tabiatni asrashga ham xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, barqaror turizm siyosati yo'qligi ekoturizmning rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Ekoturizm orqali mahalliy iqtisodiyotga hissa qo'shish mumkin: bu orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, ekologik xizmatlar ko'rsatiladi va turizm daromadlari adolatli taqsimlanadi. Bu esa ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikni oshiradi va atrof-muhit muhofazasiga hissa qo'shadi. [7, B.265]

Иктибослар/Сноски/References:

1. Artikova F. Ekoturizmning O'zbekistonga ta'siri. Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi in-academy.uz/index.php/yo, B.61
2. Mirzayev M, Aliyeva M. Turizm asoslari. O'zbekiston faylasuflari miliy jamiyati Nashriyoti, Toshkent-2011, B.231
3. Mirzayev M, Aliyeva M. Turizm asoslari. O'zbekiston faylasuflari miliy jamiyati Nashriyoti, Toshkent-2011, B.232
- A. Nig'matov, N. Shomurotova. Ekoturizm asoslari. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. — T.: «Turon-Iqbol», 2007. B.17-18
4. https://gov.uz/oz/pages/tourism_type
5. Hayitboyeva D, Shaxobiddinova Sh. Ekoturizm tushunchasi va uning turlari. Eurasian Journal of Academic research. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz, B.398
6. To'rayev A. Ekologik turizmni rivojlantirishda tabiiy tabiiy hududlarning o'rni va ahamiyati. Innovative Approaches and global opportunities. MAY 16-17, 2025, B.265

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qator muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qator sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].